

Peer Review von Forschungsdaten am Beispiel der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften

de la Iglesia, Martin

iglesia[at]hab.de

Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG.de) / HAB
Wolfenbüttel, Deutschland

Aust, Robin-Martin

aust[at]hab.de

Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG.de) / HAB
Wolfenbüttel, Deutschland

Wiegand, Martin

wiegand[at]hab.de

Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG.de) / HAB
Wolfenbüttel, Deutschland

Zusammenfassung: Der Beitrag reflektiert anhand des kürzlich eingeführten Beitragsformats der Data Papers über die Nachnutzung und Qualitätssicherung publizierter Forschungsdaten. Im Fokus des Beitrags steht insbesondere das Post-Publication-Reviewverfahren, das einen zentralen Beitrag zur Qualitätssicherung der Beiträge wie auch der dazugehörigen Daten leistet. Anhand der vorliegenden Gutachten wird herausgearbeitet, wo Chancen, Herausforderungen und Risiken dieses Reviewprozesses liegen. Zudem gehen wir auf verwandte Formate und Publikationsorgane sowie die dazugehörigen Gutachten und Reviewprozesse ein, um hierauf aufbauend über weitere Implikationen auch für unsere eigenen Publikationsformate und Begutachtungsprozesse zu reflektieren.

2025 hat die Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften (ZfdG) begonnen, zusätzlich zu regulären Zeitschriftenartikeln, Working Papers und Sonderbänden auch Data Papers zu veröffentlichen. Dieses Format bietet einen weiteren Baustein im offenen, digitalen, datengestützten Forschungs- und Publikationsprozess, der über Forschungsdatenmanagement hinausgeht: Die Data Papers der ZfdG stehen an der Schnittstelle von Forschungsdaten und Fachartikel und bilden so eine Brücke zwischen Publikation und Reflexion: Im Sinne der FAIR-Prinzipien (Wilkinson et al. 2016) lenken diese einheitlich

strukturierten Beiträge die Aufmerksamkeit auf bereits publizierte Forschungsdatensets, beschreiben und kontextualisieren diese und erleichtern so deren Nachnutzung – oder können diese durch die Erarbeitung von möglichen weiteren Nutzungsszenarien erst anstoßen (Jansky und de la Iglesia 2023; de la Iglesia et al. 2025).

Nun ist dieses Format in anderen Kontexten und Disziplinen zwar bereits durchaus verbreitet - doch gerade für die digitalen Geisteswissenschaften sollte die stärkere Fokussierung auf produzierte und vor allem veröffentlichte Forschungsdaten sowie ihre Kontextualisierung ebenfalls von großer Bedeutung sein: Schließlich handelt es sich bei diesen doch um einen elementaren Bestandteil des Forschungsprozesses und -outputs jenseits von Papers und Monographien (Helling et al. 2024). Der Fokus auf diese traditionellen Publikationsformate droht den Blick auf die im Zuge dessen erzeugten Datensätze, Korpora oder Tools und somit auch den iterativen Charakter des Forschungsprozesses zu verstellen. Dies wiederum reduziert die Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit von Forschung (Baillot 2024). Die ZfdG Data Papers sollen einen Beitrag zur Etablierung von Datensets als Publikationsformat und damit zur Sichtbarmachung aller Forschungsschritte sowie letztendlich zu einem Paradigmenwechsel in den (deutschsprachigen) Geisteswissenschaften leisten. Insbesondere ermöglicht und erweitert dieses Format auch die Qualitätskontrolle der publizierten Daten: Das Peer Review der Data Papers bezieht sich nämlich nicht nur auf den eigentlichen Beitragstext, sondern auch – und vorwiegend – auf die dort beschriebene Datenpublikation. Zwar gibt es im Bereich der (internationalen) Digital Humanities bereits Publikationsorgane, deren Begutachtungsverfahren sich explizit auch auf Forschungsdaten beziehen, beispielsweise das *Journal of Digital History*,¹ das *Journal of Open Humanities Data (JOHD)*² und das (jüngst eingestellte) *Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences (RDJ)*.³ Allerdings macht keine dieser Zeitschriften die konkreten Ergebnisse der Begutachtung – und damit einen zentralen Baustein in der Qualitätskontrolle wissenschaftlicher Arbeit – in irgendeiner Weise sichtbar.

Doch gerade dieser elementare Schritt, der die Publikation von Forschungsergebnissen und -daten begleitet, sollte transparent und offen gestaltet werden, trägt er doch zu mehr Transparenz im Begutachtungsprozess und somit zu einer allgemeinen

¹ <https://journalofdigitalhistory.org/>.

² <https://openhumanitiesdata.metajnl.com/>

³ <https://researchdatajournal.org/>

Qualitätsverbesserung bei. Daher wird in der ZfdG zusammen mit den Data Papers nun auch die Möglichkeit eingeführt, den vollständigen Gutachteninhalt zu veröffentlichen: Sofern die Gutachter*innen dem zustimmen, werden ihr Name und / oder ihr Gutachten direkt beim begutachteten Data Paper angezeigt. Dadurch wird das in der ZfdG bereits etablierte System ergänzt, das Gesamtergebnis der Gutachten in Form von Symbolen auf der Beitragsseite darzustellen.

Grundsätzlich läuft das Post-Publication-Reviewverfahren der ZfdG wie folgt ab: Die Redaktion akquiriert nach der Veröffentlichung eines Beitrages zwei neutrale und in der jeweiligen Thematik kompetente Personen als Gutachtende. Nach Abschluss des Reviewprozesses und Bekanntgabe der Gutachten haben die Autor*innen dann die Möglichkeit, ihren Beitrag auf Grundlage der Verbesserungsvorschläge zu überarbeiten und als Version 2.0 zu publizieren.

Die Gutachten werden mittels eines geführten Formulars eingeholt: Jede*r Gutachter*in bekommt innerhalb des Formulars die Möglichkeit, anhand einzelner Kategorien (u.a. *inhaltliche Qualität* oder *Originalität und Innovationsgrad*) eine Einschätzung und Bewertung sowie ggf. eine Empfehlung zur Überarbeitung abzugeben. Im Falle der Data Papers handelt es sich neben dem Gesamturteil und den textbezogenen Aspekten um die Dataset-spezifischen Kategorien *Qualität der Metadaten*, *Maschinenlesbarkeit*, *Autorschaftsangaben*, *Zugänglichkeit*, *dauerhafte Verfügbarkeit* sowie *Kontext/Nachnutzbarkeit*. Durch die vorgegebene Struktur wird die Einheitlichkeit der Bewertung und somit auch eine Vergleichbarkeit sowohl der Gutachten selbst, wie auch der Einreichungen untereinander garantiert. Zusätzlich ermöglichen Freitextfelder, individuelle Kommentare abzugeben.⁴

In der ersten Jahreshälfte 2025 hat die ZfdG ihre ersten vier Data Papers veröffentlicht; weitere befinden sich in Vorbereitung. Die darin beschriebenen Daten umfassen so unterschiedliche Formate wie XML-codierte Volltexte (Görmar 2025) oder CSV-Geodaten (Alfrey 2025), und entstammen so vielfältigen Teildisziplinen wie der mittelalterlichen Diplomatie (Löhdén et al. 2025) oder der frühneuzeitlichen Alchemiegeschichte (Lang 2025). Zum jetzigen Zeitpunkt laufen deren Begutachtungsphasen noch; im Sommer 2025 werden jedoch wenigstens acht Gutachten vorliegen, die zumindest teilweise – je nach Entscheidung der Gutachtenden – ebenfalls veröffentlicht sein werden.

⁴ Zusätzlich ermöglicht die Strukturierung der Formulare eine spätere, automatisierte Auswertung einer großen Anzahl von Gutachten und somit eine Analyse der Bewertungspraxis.

Ziel dieses Vortrags ist zweierlei:

(I) Anhand dieser Gutachten soll kritisch analysiert werden, ob ein solches Begutachtungsverfahren grundlegend für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten geeignet ist. Es soll herausgearbeitet werden, wie gut der Reviewprozess funktioniert und wo dessen Chancen, Herausforderungen und Risiken liegen.

(II) Während – wie erwähnt – das Format der Data Papers in (insbesondere deutschsprachigen) DH-Journals ein Novum darstellt, bietet sich dennoch ein Vergleich mit zumindest einem weiteren Publikationsorgan an: Auch die Plattform *F1000Research.com* veröffentlicht dem Data Paper sehr ähnliche Beiträge als sogenannte Data Notes – inklusive der dazugehörigen Gutachteninhalte aus dem Post-Publication-Review. Im Gegensatz zum neuen Format der ZfdG kann *F1000Research* bereits auf eine langjährige Publikationspraxis und entsprechend viele Gutachten zurückblicken.⁵ Daher wollen wir im Vortrag ebenfalls näher auf dieses verwandte Format und die dazugehörigen Gutachten eingehen und u.a. untersuchen, auf welche Kriterien in den Evaluationen besonderes Gewicht gelegt wurde, um hierauf aufbauend über weitere Implikationen auch für unsere eigenen Publikationsformate und Reviewverfahren zu reflektieren.

Bibliografie

- Allfrey, Philip. 2025. “Locations of Markets in English Market Towns, 1813. Constructing a Dataset.” *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 10. https://doi.org/10.17175/2025_005.
- Baillot, Anne. 2025. “Assessing Non-Traditional Academic Formats: The Hidden Traps to the Treasure Trove.” *DARIAH Open*, 19. Juni. <https://dariahopen.hypotheses.org/2113>.
- F1000Research. <https://f1000research.com/>.
- Görmar, Maximilian. 2025. “Die digitale Edition der Tagebücher Fürst Christians II. von Anhalt-Bernburg als Datenpublikation – Auswertungspotentiale und Perspektiven.” *Zeitschrift für digitale*

⁵ Zwar sind unter den Data Notes nur sehr wenige geisteswissenschaftliche Publikationen, weitet man die Suche jedoch auch auf sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen aus, finden sich immerhin 36 Data Notes mit zusammen 79 Gutachten, die bis ins Jahr 2015 zurückreichen.

Geisteswissenschaften 10. https://doi.org/10.17175/2025_001.

- Helling, Patrick, Kerstin Jung und Steffen Pielström. 2024. “Digital Humanities Is More than the Paper Publication -- Thoughts on Acknowledging Non-Paper Research Outputs.” DH 2024 Reinvention & Responsibility, Washington, USA. https://dh24-abstracts.netlify.app/assets/jung_kerstin_digital_humanities_is_more_than_the_paper_publication.
- de la Iglesia, Martin, Caroline Jansky, Jonathan Schimpf und Martin Wiegand: “Call for Data Papers”, Poster, DHd 2025: Under Construction, Bielefeld, 03.–07.03.2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14944600>.
- Jansky, Caroline und Martin de la Iglesia. 2023. “Data Papers – Eine kritische Bestandsaufnahme”, Poster, FORGE 2023 – Anything Goes?! Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften - kritisch betrachtet, Tübingen, 04.–06.10.2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8392501>.
- Journal of Digital History. <https://journalofdigitalhistory.org/>.
- Journal of Open Humanities Data. <https://openhumanitiesdata.metajnl.com/>.
- Lang, Sarah. “Fine-Tuning Machine Learning with Historical Data. An Alchemical Object Detection Dataset for Early Modern Scientific Illustrations.” Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 10. https://doi.org/10.17175/2025_002.
- Löhden, Eike Martin, Diana Müller und Simon Horny. 2025. “Digitale Urkundenbestände. Aufbau und Nutzungsmöglichkeiten des Marburger Urkundenrepositoriums.” Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften 10. https://doi.org/10.17175/2025_004.
- Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. <https://researchdatajournal.org/>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, et al. 2016. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” Scientific Data 3: 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.